

УДК 330.35
JEL classification: O20; O40; P16

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/37>

СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ©*Марченкова Л. М.*, ORCID: 0000-0003-2971-0375, канд. экон. наук,
Орловский государственный университет экономики и торговли,
г. Орел, Россия, marchenkova.lilya@yandex.ru
- ©*Самородова Е. М.*, ORCID: 0000-0002-5034-3015, канд. экон. наук,
Орловский государственный университет экономики и торговли,
г. Орел, Россия, samorodova733096@mail.ru

STRUCTURAL PROBLEMS OF ECONOMIC GROWTH OF THE RUSSIAN FEDERATION

- ©*Marchenkova L.*, ORCID: 0000-0003-2971-0375, Ph. D., Orel State University
of Economics and trade, Orel, Russia, marchenkova.lilya@yandex.ru
- ©*Samorodova E.*, ORCID: 0000-0002-5034-3015, Ph.D., Orel State University
of Economics and trade, Orel, Russia, samorodova733096@mail.ru

Аннотация. Одно из центральных мест в экономике любой страны отводится экономическому росту. Экономический рост является показателем, характеризующим способность экономической системы удовлетворять потребности общества, повышать качество и уровень жизни. Под экономическим ростом понимают тенденцию увеличения производства товаров и услуг в стране, сопровождающееся ростом доходов и повышением благосостояния населения. Он отражает количественные изменения в экономике государства и является частью процесса экономического развития. Кроме того, устойчивый экономический рост способствует решению важнейших социально-экономических проблем и проведению активной и грамотной государственной политики. Грамотная политика государства может использовать различные инструменты при стимулировании экономического роста: развитие рыночной инфраструктуры, повышение производительности труда, улучшение инвестиционного климата, доступность кредитных ресурсов и др. Однако, экономический рост, может характеризоваться и отрицательной величиной или же нулевым приростом, когда уровень национального производства остается на том же уровне. Тогда мы говорим о проблемах экономического роста. Среди проблем экономического роста можно выделить такие: различные темпы роста населения в странах мира, сокращение ресурсов, загрязнение окружающей среды, дифференциацию доходов населения и другие. По нашему мнению, разработка теоретических положений и рекомендаций по решению основных структурных проблем экономического роста и направлениям проведения государственной политики по стимулированию экономического роста в РФ может помочь руководству разработать целый ряд мероприятий по стабильному и устойчивому развитию экономики России.

Abstract. One of the central places in the economy of any country is given to economic growth. Economic growth is an indicator of the ability of the economic system to meet the needs of society, improve the quality and standard of living. Economic growth is understood as a tendency to increase the production of goods and services in the country, accompanied by an increase in income and welfare of the population. It reflects the quantitative changes in the economy of the state and is

part of the process of economic development. In addition, sustained economic growth contributes to addressing critical social and economic issues and to the implementation of active and competent public policies. Competent policy of the state can use different instruments for stimulating economic growth: the development of market infrastructure, increasing productivity, improving the investment climate, the availability of credit resources, etc. However, economic growth may have negative or if zero growth, when the level of the national production remains at the same level. Then we are talking about the problems of economic growth. Among the problems of economic growth are: different rates of population growth in the world, reduction of resources, environmental pollution, income differentiation and others. In our opinion, the development of theoretical provisions and recommendations to address the main structural problems of economic growth and directions of the state policy to stimulate economic growth in the Russian Federation can help the management to develop a number of measures for the stable and sustainable development of the Russian economy.

Ключевые слова: экономический рост, структурные проблемы, показатели экономического роста, модернизация экономики, государственная политика.

Keywords: economic growth, structural problems, indicators of economic growth, modernization of economy, state policy.

В экономике экономический рост определяется как «увеличение показателей объема экономической деятельности в результате увеличения количества используемых факторов производства или совершенствования техники и технологии» [5].

Главной составной частью долгосрочной программы социально-экономического развития страны является устойчивый экономический рост. Государство разрабатывает комплекс мероприятий по стимулированию и поддержанию экономического роста страны с целью повысить потребление, увеличить наличные ресурсы и открыть новые дополнительные инвестиции в формирование будущего производства. Все структурные изменения в динамике и уровне развития, значительно влияют на экономический рост [2].

Экономический рост имеет достоинства и недостатки. К преимуществам от экономического роста можно отнести: рост объема производства и благосостояния общества; рост мировой экономики; повышение трудовой занятости и материальной обеспеченности населения; улучшение условий труда и др. К недостаткам или проблемам экономического роста можно отнести следующие факторы: ухудшение экологической ситуации; исчерпание невозобновимых ресурсов; перенаселенность больших городов; вопрос переквалификации кадров; рост интенсивности труда и др. [7].

Актуальность данного аспекта определяется тем, что возникает необходимость разработки таких инструментов экономической политики, которые позволят дать рекомендации по решению основных структурных проблем экономического роста.

Вопросам экономического роста и экономического развития всегда уделялось самое пристальное внимание в мировой экономической науке (<http://center-yf.ru/data/economy/problema-ekonomicheskogo-rosta-v-2018-godu.php>)

Объективные предпосылки к формированию теории экономического роста были заложены еще в работах А. Смита, Т. Мальтуса, К. Маркса, Дж. Кейнса. Разработке теории и методологии экономического роста посвящены в первую очередь работы многих выдающихся зарубежных экономистов [2-8].

Говоря о типах экономического роста, можно отметить, что в экономической литературе их выделяют два: экстенсивный и интенсивный. Однако, необходимо заметить, что в чистом виде эти типы экономического роста не существуют. В настоящее время они действуют совместно. В своей основе экономический рост имеет ряд показателей, по которым мы можем судить о состоянии экономики. К таким показателям относятся: валовой внутренний продукт (ВВП — суммарная рыночная стоимость всех произведенных на территории данного государства товаров и услуг), валовой национальный доход (ВНД — сумма валовых первичных доходов, полученных резидентами данной страны), ВВП на душу населения, ВНД на душу населения, среднедушевой доход, а также среднедушевые значения инвестиций, сбережений и объемов потребления, структура экономики (доля отраслей в ВВП) и социальные индексы — ИЧР (индекс человеческого развития), уровень образования (доля людей со средним и высшим образованием от общей численности населения), средняя продолжительность жизни и т. п., а также показателями уровня загрязнения окружающей среды.

Анализируя экономическую ситуацию, можно заметить, что по данным ЦБ и Минэкономразвития рост ВВП России в 2018 г составил не более 1,5-1,6%, а в 2017 г рост ВВП России составлял 1,8%.

ВВП играет значительную роль в экономике не только отдельных государств, но и в мировой экономике. Для того, чтобы объективно рассчитать ВВП страны, необходимо сложить стоимость товаров, услуг и т. д., производимых внутри страны.

Доля России в мировом ВВП по ППС снизилась с 3,95% в 2008 г. до 3,16% в 2017 г. Если рассматривать 2018 г., то в рейтинге ведущую позицию занимают США, по оценке МВФ в 2018 г ВВП Соединенных Штатов Америки составил 18.569 млрд долл, что практически в 2 раза больше, чем у ближайшего преследователя по данному рейтингу — КНР (11.218 млрд долл). США и КНР являются безоговорочными лидерами по показателям ВВП, что обусловлено высоким уровнем жизни и трудоспособностью жителей государства. Россия же в этом списке занимает 12 место (1.281 млрд долл) (Рисунок).

Рисунок. Доля крупнейших 15 стран в общемировом ВВП (по ППС) по данным МВФ(<https://bcf.su/vvp-po-stranam-mira-za-2018-god.htm>)

Если рассматривать изменение ВВП в России в динамике за 2013-2018 гг, то можно заметить, что показатель ВВП не вырос, а снизился на 1, 67%, а среднемировой показатель ВВП вырос на 17,2% (Таблица).

Таблица.
 РОСТ ВВП РОССИИ В 2013-2018 гг (<https://bcb.su/vvp-po-stranam-mira-za-2018-god.htm>)

Год	Фактически		Накопленным эффектом	
	Россия	Мир	Россия	Мир
2013	1,279	2,62	1,279	2,62
2014	0,747	2,86	2,026	5,48
2015	-3,746	2,86	-1,72	8,34
2016	-1,849	2,51	-3,569	10,85
2017	0,4	3,15	-3,169	14
2018	1,5	3,2	-1,669	17,2

Таким образом, текущее состояние российской экономики нельзя описать словами: «устойчивость» и «надежность». Курсы валют то и дело скачут, финансовые риски обостряются, и потому даже самые квалифицированные и опытные эксперты с большой осторожностью высказываются касательно ближайшего будущего РФ.

Говоря об экономических прогнозах развития России в 2019 г, то существуют различные точки зрения относительно роста Российской экономики. Согласно прогнозам Министерства экономического развития:

- бюджету грозит острый дефицит, поэтому на 2019 г прогнозируется его уменьшение – ориентировочно на 5%;
- нефтедобыча к началу 2019 г сократится на 52 млн т и составит примерно 675 млрд т. При этом показатели экспорта будут зафиксированы на отметке в 140 миллиардов тонн;
- поставки энергетических ресурсов за рубеж будут наращиваться — в 2019 году они возрастут до 247,2 миллионов тонн;
- экономика страны может достичь докризисного уровня к началу 2020 г, если цена на черное золото стабилизируется и составит 70 долл за единицу объема;
- при сохранении тренда на низкую стоимость нефти возникнет необходимость пересмотреть тарифы на газ. Для промышленного сектора эти цифры возрастут на 2% в год, для обычных россиян — на 3%;
- предполагается, что тарифы на перевозку грузов и пассажиров будут увеличены на 4,5-4,2% за год;
- энергетический тариф для промышленного сектора и населения вырастет на 5,1-5,6%;
- согласно заявлению главы Минэкономразвития, в 2019 г страна может продемонстрировать экономический рост в пределах 2%.

Согласно прогнозу экономистов Центра развития НИУ темпы роста ВВП не превысят 1,6–1,9% в ближайшие три года. Рост российского ВВП замедлится до 1,3% в 2019 г и незначительно ускорится до 1,6% в 2020 г и до 1,9% в 2021 г. Негативный вклад в развитие экономики внесут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС [4].

Выделим основные проблемы, влияющие на снижение темпов роста экономики: рост инфляции, снижение цен на рынках нефти, снижение инвестиций, неизменность структуры отраслей экономики, неблагоприятная внешнеполитическая обстановка.

Проанализировав проблемы, мы предлагаем следующие мероприятия для повышения темпов экономического роста экономики России:

1. Необходимо улучшение инвестиционного климата, снижение законодательных ограничений по движению инвестиций в страну.
2. В дальнейшем осуществлять совершенствование инфраструктуры в стране.
3. Требуется добиться стабильности на финансовом рынке, что позволит привлечь больше зарубежных и отечественных инвестиций.
4. Дальнейшее поддержание среднего и малого бизнеса, ограничение деятельности монополий.
5. Повысить конкурентоспособность отечественных изделий, также поддержать экспорт оказываемых российскими компаниями услуг.

Таким образом, достижение высоких темпов экономического роста является важнейшим средством развития Российской экономики в целом.

Список литературы:

1. Денисон Э. Исследование различий в темпах экономического роста. М.: Прогресс, 1971. 150 с.
2. Журавлева Г. П., Видяпин В. И., Бахирев В. В. Общая экономическая теория: (Политэкономия). М.: ПРОМО-медиа, 1995. 606 с.
3. Райсберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М, 2002. 480 с.
4. Рикунова А. В., Склярова Е. Е. Экономический рост в России: условия и факторы его достижения // Концепт. 2016. № 12. С. 61-65.
5. Шараев Ю. Теория экономического роста. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 250 с.
6. Bodrova E. V., Kalinov V. V. Russian Federation Scientific Adaptation Programs to the Market Economy and the Results of Their Implementation // Journal of History Culture and Art Research. 2018. V. 7. №. 1. P. 103-112.
7. Gushchina E., Vitalyeva E., Volkov S. Influence of information asymmetry on sustainability and changeability of region's economy // International Scientific Conference "Competitive, Sustainable and Secure Development of the Regional Economy: Response to Global Challenges"(CSSDRE 2018). Atlantis Press, 2018.
8. Hønneland G., Jørgensen A. K. Northwestern Russia and the federative system // Implementing international environmental agreements in Russia. Manchester University Press, 2018.

References:

1. Denison, E. (1971). Issledovanie razlichii v tempakh ekonomicheskogo rosta. Moscow: Progress, 150.
2. Zhuravleva, G. P., Vidyapin, V. I., & Bakhirev, V. V. (1995). Obshchaya ekonomicheskaya teoriya: (Politekonomiya). Moscow: PROMO-media, 606.
3. Raisberg, B., Lozovskii, L., & Starodubtseva, E. (2002). Sovremennyi ekonomicheskii slovar'. Moscow: Infra-M, 480.
4. Rikunova, A. V., & Sklyarova, E. E. (2016). Ekonomicheskii rost v Rossii: usloviya i faktory ego dostizheniya. *Kontsept*, (12). 61-65.
5. Sharaev, Yu. (2006). Teoriya ekonomicheskogo rosta. Moscow: GU VShE, 250.

6. Bodrova, E. V., & Kalinov, V. V. (2018). Russian Federation Scientific Adaptation Programs to the Market Economy and the Results of Their Implementation. *Journal of History Culture and Art Research*, 7(1), 103-112.

7. Gushchina, E., Vitalyeva, E., & Volkov, S. (2018, May). Influence of information asymmetry on sustainability and changeability of region's economy. In *International Scientific Conference "Competitive, Sustainable and Secure Development of the Regional Economy: Response to Global Challenges" (CSSDRE 2018)*. Atlantis Press.

8. Hønneland, G., & Jørgensen, A. K. (2018). Northwestern Russia and the federative system. In *Implementing international environmental agreements in Russia*. Manchester University Press.

Работа поступила
в редакцию 31.01.2019 г.

Принята к публикации
04.02.2019 г.

Ссылка для цитирования:

Марченкова Л. М., Самородова Е. М. Структурные проблемы экономического роста Российской Федерации // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №3. С. 314-319. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/37>.

Cite as (APA):

Marchenkova, L., & Samorodova, E. (2019). Structural problems of economic growth of the Russian Federation. *Bulletin of Science and Practice*, 5(3), 314-319. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/37>. (in Russian).